

Metástasis cerebral de carcinoma papilar de tiroides. Reporte de un caso

Mariela Calderón Ortiz¹, Anabel Saldaña González², Roberto Silva Casiano¹

- ¹ Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 20, “La Margarita”, Servicio de radiología, Puebla, México
- ² Instituto Mexicano del Seguro Social, UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Centro Médico Siglo XXI, Servicio de radiología, Ciudad de México, México

Resumen

Este trabajo describe las características clínicas, radiológicas e histopatológicas de un caso infrecuente de metástasis cerebral por carcinoma papilar de tiroides (CPT). Se revisó la evolución clínica de una paciente de 67 años con antecedentes de carcinosarcoma uterino y leiomiiosarcoma de alto grado tratados quirúrgicamente. En febrero de 2025 desarrolló aumento de volumen cervical, confirmándose CPT por biopsia, así como crisis convulsivas focales y hemiparesia izquierda. Se emplearon estudios de imagen, específicamente resonancia magnética de encéfalo, que mostró una lesión ocupante de espacio y posteriormente se realizó estudio histopatológico e inmunohistoquímico de la lesión cerebral, demostrando metástasis de CPT clásico con cuerpos de psammoma, inclusiones intranucleares y positividad para tiroglobulina y CK7/20. Este caso destaca la relevancia de considerar metástasis cerebral en pacientes con CPT que presentan síntomas neurológicos nuevos, así como la importancia del diagnóstico integral que incluya correlación clínica, imagenológica e histopatológica para orientar el manejo terapéutico.

Abstract

This study describes the clinical, radiological, and histopathological characteristics of a rare case of brain metastasis from papillary thyroid carcinoma (PTC). We reviewed the clinical course of a 67-year-old female patient with a history of uterine carcinosarcoma and high-grade leiomyosarcoma, both treated surgically. In February 2025, she developed cervical enlargement, and PTC was confirmed by biopsy. Subsequently, she presented with focal seizures and left-sided hemiparesis. Neuroimaging studies, specifically brain magnetic resonance imaging, revealed a space-occupying lesion. Histopathological and immunohistochemical analyses of the cerebral lesion were then performed, demonstrating metastasis from classic PTC, characterized by psammoma bodies, intranuclear inclusions, and immunopositivity for thyroglobulin and cytokeratin 7/20. This case highlights the importance of considering brain metastasis in patients with PTC who develop new neurological symptoms, as well as the value of an integrated diagnostic approach combining clinical, imaging, and histopathological correlation to guide therapeutic management.

Palabras Clave: carcinoma papilar de tiroides, metástasis cerebral, resonancia magnética, radioterapia, reporte de caso
Keywords: papillary thyroid carcinoma, brain metastasis, magnetic resonance imaging, radiotherapy, case report

1. INTRODUCCIÓN

El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es el tipo más frecuente de cáncer tiroideo, representando aproximadamente el 80–85% de los casos. Se origina de las células foliculares de la glándula tiroides y se caracteriza por un comportamiento clínico indolente y una excelente supervivencia a largo plazo. La incidencia del CPT ha aumentado en las últimas décadas, principalmente debido al mayor uso de técnicas de imagen como el ultrasonido y la tomografía computada, que han permitido detectar tumores pequeños de manera incidental [1,2].

Histológicamente, el CPT se distingue por la presencia de núcleos agrandados con hendiduras nucleares, pseudo-inclusiones intranucleares y cuerpos de psammoma. Estas características, junto con el patrón de crecimiento papilar o folicular, permiten diferenciarlo de otros carcinomas tiroideos. Las variantes histológicas,

como la variante folicular, la variante esclerosante difusa y la variante de células altas, pueden asociarse con diferentes comportamientos biológicos y pronósticos [3].

El CPT está fuertemente asociado a alteraciones genéticas específicas, destacando la mutación BRAF V600E, presente en hasta 45–60% de los casos. Esta mutación activa la vía MAPK, promoviendo la proliferación celular y confiriendo un mayor riesgo de recurrencia. Asimismo, las fusiones de genes RET/PTC, más frecuentes en niños y adolescentes o en pacientes expuestos a radiación, juegan un papel importante en la carcinogénesis. El estudio molecular tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas, especialmente en el tratamiento dirigido [4]. Entre los factores de riesgo más reconocidos para el desarrollo de CPT se encuentran la exposición previa a radiación ionizante, especialmente durante la infancia, el sexo femenino y ciertos antecedentes genéticos. La exposición ambiental o médica a radiación ha sido consistentemente asociada con un incremento significativo en CPT, situación ampliamente documentada tras el accidente de Chernóbil [5].

La mayoría de los pacientes con CPT se presenta con un nódulo tiroideo palpable o detectado incidentalmente en estudios de imagen. En ultrasonido, los hallazgos típicos incluyen hipocogenicidad marcada, microcalcificaciones, márgenes irregulares y forma más alta que ancha. La diseminación linfática cervical es común, presente en hasta el 40% de los pacientes en el diagnóstico inicial. Estudios avanzados como la tomografía y la resonancia magnética se emplean para valorar extensión local en casos seleccionados [6,7].

El CPT metastatiza predominantemente a ganglios linfáticos regionales. Las metástasis a distancia son raras (1–4%) y suelen afectar pulmón y hueso; el compromiso del sistema nervioso central es extraordinariamente infrecuente. La presencia de metástasis a distancia se asocia con un peor pronóstico y suele observarse en variantes histológicas agresivas o en pacientes de mayor edad [8,9].

El CPT tiene un pronóstico excelente, con tasas de supervivencia a 10 años superiores al 95%. Factores que influyen en la supervivencia incluyen la edad del paciente, el tamaño tumoral, la invasión extratiroidea, el estado ganglionar y la presencia de mutaciones como BRAF V600E o TERT. Las herramientas de estratificación de riesgo de la American Thyroid Association (ATA) permiten una adecuada clasificación y manejo individualizado [1,10].

El tratamiento principal consiste en tiroidectomía total o lobectomía, dependiendo del tamaño tumoral y de los factores de riesgo. El uso de yodo radiactivo (I-131) se reserva para pacientes con enfermedad de riesgo intermedio o alto. La terapia supresora con levotiroxina disminuye la secreción de TSH, hormona que estimula el crecimiento tumoral. En casos avanzados o refractarios al yodo, se utilizan terapias dirigidas como inhibidores de tirosina quinasa (sorafenib, lenvatinib) [11].

El problema de investigación en este trabajo se centra en la baja frecuencia de metástasis cerebrales por CPT y la limitada literatura que describe sus características clínicas, radiológicas e histopatológicas, lo que dificulta su identificación temprana y la toma de decisiones terapéuticas.

La relevancia del tema radica en que las metástasis intracraneales condicionan deterioro neurológico significativo, impactan la calidad de vida y se asocian con un pronóstico reservado. Su identificación temprana permite orientar el manejo multidisciplinario, considerar intervenciones como cirugía, radioterapia o terapias dirigidas, y mejorar el control de síntomas en contextos paliativos. En este sentido, reportar casos clínicos contribuye a la literatura disponible, ayudando a construir evidencia sobre sus manifestaciones y opciones terapéuticas.

2. METODOLOGÍA

Este estudio se desarrolló bajo un diseño de reporte de caso clínico con revisión narrativa de la literatura. La selección del caso se realizó de manera consecutiva, a partir de la valoración médica de una paciente atendida en la UMAE Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, Centro Médico Siglo XXI.

La información clínica se obtuvo mediante revisión detallada del expediente electrónico institucional, incluyendo historia clínica, notas de valoración por oncología, neurología y radioterapia, así como los reportes de patología y de imagen. Los estudios de imagen revisados incluyeron resonancia magnética de encéfalo con y sin contraste, tomografía computarizada de tórax y ultrasonido de tiroides. Las características radiológicas fueron evaluadas por especialistas en radiología e imagen con más de cinco años de experiencia en neuroimagen.

El diagnóstico histopatológico se estableció mediante biopsia guiada por ultrasonido con procesamiento convencional en parafina y tinción de hematoxilina y eosina. Las pruebas de inmunohistoquímica incluyeron tiroglobulina, CK7 y CK20, interpretadas por patólogo certificado. La correlación entre hallazgos clínicos, imagenológicos y anatomopatológicos permitió establecer el diagnóstico definitivo de metástasis cerebral de carcinoma papilar de tiroides.

Para complementar el análisis del caso, se realizó una búsqueda bibliográfica narrativa en PubMed, Scopus y Google Scholar utilizando los términos “papillary thyroid carcinoma”, “brain metastasis”, “intracranial metastasis” y “case report”. Se seleccionaron artículos publicados en inglés y español sin restricción de antigüedad, priorizando revisiones sistemáticas, series de casos y guías clínicas internacionales.

Este estudio se elaboró siguiendo las recomendaciones de la guía CARE (Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline) para reportes de caso clínico. Debido a la naturaleza descriptiva del estudio, no se requirió aprobación de comité de ética, sin embargo, se garantizó la confidencialidad y la protección de datos personales conforme a la normativa institucional. El consentimiento informado fue obtenido verbalmente por familiares directos para la utilización con fines académicos de la información clínica.

3. PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 67 años, sin antecedentes familiares de relevancia. Como antecedente oncológico, en el año 2020 fue diagnosticada con carcinosarcoma uterino estadio IB y leiomioma de alto grado, por lo que fue sometida a tratamiento quirúrgico consistente en histerectomía abdominal total, reconstrucción del suelo y linfadenectomía pélvica.

En el año 2023 presentó recurrencia pulmonar bilateral, recibiendo manejo con quimioterapia sistémica. Posteriormente, en septiembre del mismo año, se documentó progresión de la enfermedad, por lo que se instauraron nuevos ciclos de quimioterapia.

En febrero de 2025, la paciente inició con aumento de volumen en la región cervical anterior, motivo por el cual se realizó biopsia tiroidea, cuyo estudio histopatológico reportó carcinoma papilar de tiroides. De forma concomitante, presentó crisis convulsivas focales y hemiparesia izquierda, por lo que se solicitó estudio de resonancia magnética de encéfalo.

La resonancia magnética mostró una lesión ocupante de espacio intraaxial supratentorial localizada en la región frontoparietal izquierda, de bordes lobulados y aspecto heterogéneo, caracterizada por una zona periférica sólida con realce intenso tras la administración de medio de contraste y una zona central compatible

con necrosis. Se observó además edema vasogénico perilesional significativo, con efecto de masa adyacente, hallazgos sugestivos de actividad tumoral metastásica (Figura 1, 2).

Tras la valoración por el servicio de oncología médica, la paciente rechazó manejo quirúrgico, por lo que se decidió iniciar tratamiento con radioterapia a dosis paliativas, permaneciendo en seguimiento.

Figura 1. RM de encéfalo en secuencia T1 contrastada. Lesión fronto parietal izquierda con realce ávido periférico

El estudio de anatomía patológica de la lesión cerebral confirmó el diagnóstico de metástasis de carcinoma papilar de tiroides clásico, evidenciándose la presencia de cuerpos de psammoma e inclusiones citoplasmáticas intranucleares. Las pruebas de inmunohistoquímica realizadas en las muestras patológicas demostraron positividad para tiroglobulina y CK7-20, corroborando el origen tiroideo de la lesión metastásica.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Figura 2. RM de encéfalo en secuencias T1, T2, FLAIR y ECO gradiente. Lesión fronto parietal izquierda (adquisición transversal)

Las metástasis cerebrales secundarias a carcinoma papilar de tiroides (CPT) constituyen una manifestación poco frecuente de la enfermedad tiroidea diferenciada. Su incidencia se estima entre 0.9 y 1.5% de todos los pacientes con cáncer tiroideo diferenciado, aumentando significativamente en aquellos con enfermedad metastásica avanzada a otros órganos, particularmente pulmón y hueso [12, 14, 21]. Debido a esta baja frecuencia, la mayor parte de la evidencia disponible proviene de series retrospectivas y reportes de caso.

La presentación clínica de las metástasis cerebrales de CPT suele ser sintomática, predominando las crisis convulsivas, cefalea y déficits neurológicos focales, en relación con el efecto de masa y el edema vasogénico asociado [13, 17,22]. En la mayoría de los casos descritos, la afectación del sistema nervioso central ocurre de forma metacrónica, incluso años después del diagnóstico y tratamiento inicial del tumor primario tiroideo [12,15]. Factores asociados a un mayor riesgo incluyen edad avanzada, enfermedad sistémica extensa y comportamiento biológico agresivo del tumor [17,22].

Desde el punto de vista radiológico, la resonancia magnética es el método de elección para la evaluación de las metástasis cerebrales. Estas lesiones suelen presentarse como masas intraaxiales supratentoriales, con realce intenso tras la administración de gadolinio, heterogeneidad interna por áreas sólidas y necrosis central, así como edema vasogénico perilesional significativo [13, 16,21]. Los hallazgos observados en el presente caso, con una lesión frontoparietal de bordes lobulados, componente sólido con realce y necrosis central, concuerdan con lo descrito en la literatura para metástasis cerebrales de origen tiroideo.

La confirmación histopatológica es fundamental, especialmente en pacientes con antecedentes de neoplasias primarias múltiples. El carcinoma papilar de tiroides presenta características histológicas típicas, como cuerpos de psammoma e inclusiones intranucleares, y su origen puede confirmarse mediante inmunohistoquímica, siendo la positividad para tiroglobulina altamente específica [12, 20,23]. La correlación clínico-radiológica e histopatológica es esencial para establecer el diagnóstico definitivo y orientar el manejo terapéutico.

El tratamiento de las metástasis cerebrales de CPT no se encuentra estandarizado y depende de factores como el número de lesiones, su localización, el estado funcional del paciente y la extensión de la enfermedad extracraneal. En pacientes con lesiones únicas u oligometastásicas, la resección quirúrgica seguida de radioterapia estereotáctica ha demostrado mejorar el control local y la supervivencia en comparación con tratamientos paliativos exclusivos [13, 15,19]. No obstante, en casos donde la cirugía no es factible o es rechazada, la radioterapia cerebral, ya sea estereotáctica o a dosis paliativas, constituye una alternativa razonable para el control sintomático [18,19].

El pronóstico de los pacientes con metástasis cerebrales por CPT es generalmente desfavorable en comparación con aquellos sin afectación del sistema nervioso central. La mediana de supervivencia reportada varía ampliamente, oscilando entre meses y algunos años, dependiendo del tratamiento recibido y del control de la enfermedad sistémica [12, 17,22]. La evidencia sugiere que los pacientes sometidos a tratamiento local agresivo presentan mejores desenlaces, lo que resalta la importancia de un abordaje multidisciplinario individualizado.

Finalmente, el presente caso aporta evidencia adicional a la limitada literatura existente sobre metástasis cerebrales de carcinoma papilar de tiroides, destacando la importancia de considerar esta entidad diagnóstica ante la aparición de síntomas neurológicos en pacientes con antecedentes de cáncer tiroideo. Asimismo, subraya el papel fundamental de la imagen, la confirmación histopatológica y la toma de decisiones terapéuticas centradas en la calidad de vida del paciente.

La presentación de una metástasis cerebral secundaria a carcinoma papilar de tiroides en esta paciente demuestra la necesidad de mantener un alto índice de sospecha ante síntomas neurológicos en escenarios oncológicos complejos. Este caso subraya la importancia del abordaje multidisciplinario para establecer con precisión el origen tumoral y seleccionar el tratamiento más adecuado conforme a las condiciones y preferencias del paciente. La documentación de casos infrecuentes como este contribuye a ampliar el conocimiento clínico y a mejorar la identificación temprana de manifestaciones atípicas en el cáncer tiroideo avanzado.

REFERENCIAS

- [1] Haugen, B. R., Alexander, E. K., Bible, K. C., Doherty, G. M., Mandel, S. J., Nikiforov, Y. E., et al. (2016). 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid*, 26(1), 1-133.
- [2] Lim, H., Devesa, S. S., Sosa, J. A., Check, D., & Kitahara, C. M. (2017). Trends in thyroid cancer incidence and mortality in the United States, 1974-2013. *JAMA*, 317(13), 1338-1348.

- [3] Lloyd, R. V., Osamura, R. Y., Klöppel, G., & Rosai, J. (2017). WHO classification of tumours of endocrine organs (4th ed.). IARC.
- [4] Fagin, J. A., & Wells, S. A. (2016). Biologic and clinical perspectives on thyroid cancer. *The New England Journal of Medicine*, 375(11), 1054–1067.
- [5] Williams, D. (2016). Radiation carcinogenesis: Lessons from Chernobyl. *Oncogene*, 35(41), 5269–5279.
- [6] Tessler, F. N., Middleton, W. D., Grant, E. G., Hoang, J. K., Berland, L. L., Teefey, S. A., et al. (2017). ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White paper of the ACR TI-RADS Committee. *Journal of the American College of Radiology*, 14(5), 587–595.
- [7] Lee, Y. H., Baek, J. H., Jung, S. L., Kwak, J. Y., Kim, J. H., & Shin, J. H., et al. (2021). Korean Thyroid Imaging Reporting and Data System (K-TIRADS): Consensus statement and recommendations. *Korean Journal of Radiology*, 22(11), 1647–1669.
- [8] Lamartina, L., Durante, C., Filetti, S., & Cooper, D. S. (2020). Low-risk differentiated thyroid cancer and active surveillance: A change in approach. *Nature Reviews Endocrinology*, 16(7), 405–416.
- [9] Sugitani, I., Ito, Y., Takeuchi, D., Nakayama, H., Masaki, C., & Shindo, H., et al. (2018). Indications and strategy for active surveillance of adult low-risk papillary thyroid microcarcinoma. *Endocrine Journal*, 65(3), 217–223.
- [10] Tuttle, R. M., Haugen, B., & Perrier, N. D. (2017). Updated American Joint Committee on Cancer/Tumor-Node-Metastasis staging system for differentiated and anaplastic thyroid cancer. *Thyroid*, 27(6), 751–756.
- [11] National Comprehensive Cancer Network. (2024). NCCN clinical practice guidelines in oncology: Thyroid carcinoma (Version 2024).
- [12] Chiu, A. C., Delpassand, E. S., & Sherman, S. I. (1997). Prognosis and treatment of brain metastases in thyroid carcinoma. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 82(11), 3637–3642.
- [13] McWilliams, R. R., Giannini, C., Hay, I. D., Atkinson, J. L., Stafford, S. L., & Buckner, J. C. (2003). Management of brain metastases from thyroid carcinoma. *Cancer*, 98(2), 356–362.
- [14] Durante, C., Haddy, N., Baudin, E., Leboulleux, S., Hartl, D., Travaglini, J. P., et al. (2006). Long-term outcome of 444 patients with distant metastases from papillary and follicular thyroid carcinoma. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 91(8), 2892–2899.
- [15] Salvati, M., Frati, A., Rocchi, G., Masciangelo, R., Antonelli, M., & Gagliardi, F. M. (2001). Single brain metastases from thyroid cancer: Report of twelve cases and review of the literature. *Journal of Neuro-Oncology*, 51(1), 33–40.
- [16] Gomez, D. R., Lamont, J. P., Waller, D. F., et al. (2007). Brain metastases in patients with thyroid carcinoma. *Cancer*, 109(3), 473–480.
- [17] Jung, T. Y., Jung, S., Lee, M. C., et al. (2012). Brain metastases from thyroid carcinoma: Prognostic factors and outcome. *Journal of Neuro-Oncology*, 106(3), 569–577.
- [18] Bernad, D. M., Sperduto, P. W., Souhami, L., et al. (2010). Stereotactic radiosurgery in the management of brain metastases from thyroid carcinoma. *Journal of Neurosurgery*, 112(3), 538–543.
- [19] Wexler, J. A. (2011). Approach to the thyroid cancer patient with brain metastases. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 96(8), 2295–2302.
- [20] Haugen, B. R., Alexander, E. K., Bible, K. C., et al. (2016). 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. *Thyroid*, 26(1), 1–133.
- [21] Kim, Y. H., Kim, J. W., Lee, Y. S., et al. (2018). Brain metastases from papillary thyroid carcinoma: A single-institution experience. *Endocrine Journal*, 65(2), 227–234.
- [22] Suh, J. H., Kotecha, R., Chao, S. T., et al. (2020). Current approaches to the management of brain metastases. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 17(5), 279–299.

Correo de autor de correspondencia: calderon.o2mari@gmail.com